

MODELO TERMODINÁMICO DE CONVERTIDOR TENIENTE

Castillo J., Infante S., Sepúlveda R.

Dpto. de Ingeniería en Metalurgia, Universidad de Atacama. Copiapó, Chile

* e-mail: Jonathan.castillo@uda.cl

RESUMEN

El procesamiento pirometalúrgico de concentrados de cobre involucra el uso de reactores químicos que trabajan a elevadas temperaturas (1250 °C), un ejemplo de este tipo de reactores es el Convertido Teniente (CT). La operación del CT involucra una serie de variables de operación como por ejemplo enriquecimiento de oxígeno, cantidad de fundente, composición mineralógica de mezclas de concentrados, adición de carga circulante, entre otros. Predecir el comportamiento del CT es fundamental para una óptima operación, por lo cual se elaboró un modelo termodinámico para determinar un balance de masa y calor lo más realista posible, incorporando datos de operación reales y cálculos teóricos (termodinámica), el resultado es un modelo matemático que ayuda en la toma de decisión y la optimización del trabajo a los operadores del Convertidor Teniente.

Palabras Claves: Balance de masa, Balance de energía, Entalpía, Convertidor Teniente.

THERMODYNAMIC MODEL OF TENIENTE CONVERTER

ABSTRACT

The pyrometallurgical processing of copper concentrates involves the use of chemical reactors that work at high temperatures (1250 °C), an example of this type of reactor is the Converted Lieutenant (CT). The operation of the CT involves a series of operating variables such as oxygen enrichment, amount of flux, mineralogical composition of concentrate mixtures, addition of circulating load, among others. Predicting the behavior of CT is essential for optimal operation, so a thermodynamic model was developed to determine a mass and heat balance as realistic as possible, incorporating real operation data and theoretical calculations (thermodynamics), the result is a model mathematical that helps in the decision making and optimization of the work to the Teniente Converter operators.

Keywords: Mass balance, Energy balance, Enthalpy, Teniente Converter.

1. INTRODUCCIÓN

En términos generales la vía más común para obtener cobre en estado puro a partir de menas minerales, es el tratamiento a elevadas temperaturas, esto se denomina pirometalurgia. La pirometalurgia es usada a menudo para el tratamiento de minerales sulfurados de cobre-hierro-azufre o cobre-azufre de baja ley (0,5-2% de Cu). Los minerales de cobre son concentrados vía flotación, posteriormente son fundidos a temperaturas cercanas a los 1250 °C en condiciones oxidantes, obteniendo cobre blíster [1]. La reacción típica de fusión de un compuesto sulfurado de cobre es la que se aprecia a continuación [2]:

La reacción muestra como un mineral sulfurado típico de la minería del cobre (calcopirita), se descompone a elevadas temperaturas y se obtienen tres productos, el primero de ellos es una mezcla sulfurada de cobre-hierro, que se denomina mata de cobre; el segundo es una fase vítrea-oxidada denominada escoria, y el tercer componente son los gases ricos en SO₂. Otros minerales sulfurados de cobre de importancia comercial son la calcosina, enargita, covelina y bornita. El tratamiento de concentrados de cobre vía procesos pirometalúrgicos es cercana al 70% de la producción mundial de cobre refinado [3].

A nivel mundial existen diversas tecnologías para el procesamiento pirometalúrgico de concentrados de cobre, tales como: Flash, Mitsubishi, Vanyukov, Convertidor Teniente, convertidor Noranda y el reciente SKS, a pesar de este hecho, los principios fundamentales de operación son bastante similares, se inyecta concentrado, aire u oxígeno industrial (a menudo es una mezcla de ambos), fundente, y en algunos casos combustible [4] [5].

Independiente del tipo de reactor que se emplee, debido a la gran cantidad de parámetros que se deben manejar para controlar el proceso de fusión, es necesario contar con herramientas de apoyo a la operación, tal como software, en este sentido, el presente artículo muestra la metodología para implementar y validar un modelo termodinámico de Convertidor Teniente.

2. PARTE EXPERIMENTAL

El modelo propuesto considera un esquema de cálculo que involucra un balance de masa y un balance de energía de manera secuencial, lo que da como resultado preliminar, si existe un exceso o déficit energético, en función de este resultado permite estimar la carga óptima a fundir y determinar si hay exceso o déficit energético. El esquema del modelo se muestra en la figura 1.

Figura 1. Esquema del modelo CT.

El modelo necesita de ciertos parámetros para comenzar a funcionar, estos se obtienen los reportes operaciones generados en planta, por lo tanto, la precisión de estos reportes será crucial para obtener resultados representativos y que puedan ser validados posteriormente. La lista de parámetros operaciones se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros operacionales utilizados en el modelo CT.

<i>Entrada</i>	<i>Salidas</i>	
<i>Alimentación</i>	<i>Metal blanco</i>	<i>Escoria</i>
Concentrado seco	Producción	Producción
% soplado	Ley de Cu	Ley de Cu
Flujo aire soplado		Ley SiO ₂
% enriquecimiento		
Flujo de aire enriquecido		

Posteriormente, el modelo se puede programar con ciertos supuestos, estos son: nivel de líquidos, eficiencia de aire de garr-gun, eficiencia de reacción del aire, espesor de refractarios, peso de ollas y circulante al inicio del ciclo de cálculo.

A continuación, se realiza el ajuste de mezcla en base a la composición de diversos concentrados. Junto a ingresar la composición mineralógica de los diversos concentrados, el software debe determinar la composición de las mezclas de los diferentes concentrados, ya que se debe tener una composición elemental específica en base al cobre, hierro y azufre.

Una vez recopilados todos los antecedentes necesarios, se realiza el balance de masa, el cual considera como entradas el flujo concentrado, el fundente, el material circulante (frío y caliente), y como salidas considera el metal blanco, la escoria y los gases. En forma similar, el balance de energía considera todas las contribuciones (positivas y negativas) de calor, en cuanto a las pérdidas de calor se consideran los mecanismos clásicos de convección, conducción y radiación, los cuales son estimados a partir de termografías. Obviamente el balance de masa y energía consideran los cálculos en moles de una sustancia, pero debido a que es un modelo pensado para ser utilizado en la industria, los volúmenes de material se expresan en número de ollas, donde una olla de metal blanco tiene una masa de 33 ton y una olla de escoria 40 ton.

Tanto el balance de energía, como el de masa, consideran reacciones químicas, las cuales son clasificadas en: descomposición, oxidación, secundarias, formación de escoria y reducción, estas dependerán netamente de la mineralogía de la mezcla de alimentación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una vez modelado el problema del Convertidor Teniente, se procedió a “alimentarlo” con datos reales, con el fin de obtener resultados y validar el modelo propuesto. Los datos se obtuvieron de la fundición de Potrerillos, perteneciente a la división Salvador de la empresa estatal chilena CODELCO. Los datos utilizados en la validación del modelo, incluyeron 23 turnos de operación (8 horas c/u), los cuales fueron seleccionados desde un universo mucho más amplio, y donde sólo se consideraron los turnos cuya operación no fue afectada por eventos anómalos, como detenciones, giro del CT, problemas de soplado, mantenciones, entre otros.

Se analizaron los resultados que entrega el modelo, las cuales son: número de ollas de metal blanco y escoria, ley de magnetita en metal blanco y escoria, ley de cobre y hierro en la escoria y carga circulante. Los resultados más relevantes se muestran en las figuras 2 y 3.

Los resultados obtenidos, muestran que el modelo predice muy bien la tendencia de los datos operacionales, a pesar que en algunos casos el error está por sobre el 10%, se aprecia que el modelo implementado logra seguir la tendencia de una operación industrial.

En cuanto a la producción (expresada en ollas de metal blanco), la figura 2 muestra que el modelo logra predecir en gran medida la cantidad de ollas de material fundido, destacándose la estimación de escorias, donde la operación muestra una importante variabilidad, y el modelo logra predecir este errático comportamiento.

Figura 2: Modelación de la producción del CT.

Respecto a composición química, en la figura 3 se muestran los resultados de la ley cobre en escoria, que como

se puede apreciar, en la operación presenta una variabilidad enorme, aun así el modelo predice razonablemente el comportamiento real. Respecto a la ley de Fe en la escoria, el modelo predice muy bien el comportamiento, lógicamente los valores, que están alejados a una operación estable, son los que el modelo no logra predecir.

Figura 3: Modelación de composición química de productos del CT.

Para poder evaluar la precisión del modelo, se calculó el error del modelo respecto a los valores obtenidos de los reportes operacionales, los cuales se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen de resultados

Variable	Error (%)
Ollas de mata	1,5
Ollas de escoria	11,6
Ley magnetita en mata	10,7
Ley de magnetita en escoria	14,0
Ley cobre en escoria	11,7
Carga circulante (ton)	52,8

En casi todos los resultados es error es aceptable, salvo en la ley de magnetita en escoria (14%) y por sobre todo en la predicción de la carga circulante. En el primer caso, determinar el nivel de sobre-oxidación del baño fundido (que se traduce en formación de magnetita) es un proceso que está condicionado por factores más complejos aún, como es la fluidodinámica y la forma en que se adiciona el fundente, por mencionar dos factores complejos, sumado a esta complejidad, está el hecho que el muestreo de la escoria es difícil de realizar y que resulte representativo. Por otra parte, determinar la carga circulante, es una de las mayores ventajas del modelo, ya que permite determinar la cantidad de carga para se obtenga un balance térmico óptimo, por su parte en la industria se determina la adición de circulantes por medio de la experiencia del operador, y la disposición de material, por ello, es que se estima que existe una gran diferencia entre los resultados y la operación real, este hecho queda de manifiesto incluso al revisar los reportes y ver que no hay una tendencia clara, variando en gran medida incluso en turnos consecutivos.

4. CONCLUSIONES

A partir de la implementación del modelo desarrollado, y en base a los datos obtenidos de la operación industrial de la Fundición de potrerillos, se puede concluir lo siguiente:

A pesar de la variabilidad de condiciones de operación típica de una operación industrial, se logró validar la gran mayoría de las variables en estudio, esas son: número de ollas de metal blanco, número de ollas de escoria, ley de magnetita en el metal blanco, ley de Fe y Cu en la escoria. Los resultados que no fueron validados (error superior al 10%) son: ley de magnetita en la escoria y toneladas de circulante, en el primer caso, se cree que se debe a la dificultad en la toma de muestra, ya que la escoria es una fase heterogénea, y la magnetita tiende a descender en la fase fundida, por lo tanto dificulta la toma de una muestra confiable; en el

segundo caso se asocia a que la estimación de carga circulante se hace en función de la temperatura del baño, por lo tanto existe una probabilidad de que las lecturas sean erróneas (descalibración).

Otra posible fuente de error, es que no se lleva un registro adecuado del nivel de líquidos al interior del Convertidor, por ende, una mayor cantidad de material acumulado al inicio del cálculo, significa una mayor energía disponible.

De lo anterior, se concluye que los resultados de este trabajo, son comparables a los datos de operación, por lo que el modelo matemático del Convertidor Teniente es recomendado como método de simulación y puede ser empleado como herramienta de predicción para la operación de una fundición de cobre.

5. REFERENCIAS

- [1]. Bellemans I, De Wilde E, Moelans N, and Verbeken K, “Metal losses in pyrometallurgical operations - A review,” *Advances in Colloid and Interface Science*, 2017.
- [2]. Schlesinger ME, King MJ, Sole KC, Davenport WG, Schlesinger ME, King MJ, Sole KC, and Davenport WG, “Chapter 5 – Matte Smelting Fundamentals” *Extractive Metallurgy of Copper*. Elsevier, p. 73–88.
- [3]. Zhao Z wen, Chai L yuan, Peng B, Liang Y jie, He Y, and Yan Z hao, *J. Non. Cryst. Solids* 2017;466–467 21–28.
- [4]. Moskalyk RR and Alfantazi AM, *Miner. Eng.* 2003;16 (10): 893–919.
- [5]. WANG Q meng, GUO X yi, and TIAN Q hua, *Trans. Nonferrous Met. Soc. China (English Ed.* 2017;27 (4): 946–953.